

ADABIYOTNING PAYDO BO'LISHI VA SHAKLLANISHI

Dilnoza Nazarova

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-bosqich talabasi

Tel :+9989375888833

E-mail: studentkajahontillari@gmail.com

umirzakovnadilnoza@gmail.com

Zafar Nurmatovich Abdusamadov

Ilmiy rahbar: O'z DJTU ingliz tili 3-fakultet dekani f.f.f.d.,PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886141>

Annotatsiya: Demokratik suveren jamiyat yaratish, jamiyatda erkinlik o'rnatishga erishish uchun avval odamlar orasida ma'naviy birlik, o'zaro birodarlik bo'lishiga zamin yaratish kerak. Shu turdagi asosga tayanmagan jamiyatda barchaning manfaatini himoya qilishga yo'naltirilgan eng insonparvar qonunlar va farmonlar ham qog'ozda rasmiyatchilik bo'lib qolib ketadi, chunki bunday muhitda o'zaro ishonchsizlik, bir-biriga begonalik hissi hukm suradi. Jamiyat ichida o'zaro hurmat, mehr-oqibat bo'lishi uchun aholi o'rtasida vijdon uyg'oq bo'lishi, har bir odam boshqalar oldida mas'ul ekanini butun vujudi bilan his etib turishi kerak. Adabiyot hamda san'at insonlar orasida mana shunday hissiyotni, mana shunday ruhiyatni, mana shunday muhitni shakllantiradi. Mehr-oqibatli bo'lish, bir-biriga hurmat bilan munosabat ko'rsatish, ko'pchilik manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yish kabi qadriyatlar esa hamisha zarur, negaki ular jamiyat hayotining asosini tashkil qiladi. Har qanday millatning ma'naviy-axloqiy muhiti aholining onglilik darajasi, turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Adabiyot va san'at asarlari kishilar ongi, ma'naviyati, madaniyati, dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday ta'sir quvvatiga ega ekanligi adabiyot va san'atning ijtimoiy ahamiyatga egaligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: adabiyotning paydo bo'lishi, madaniyat, onglilik darajasi, adabiyotshunoslar, adabiy meros.

“Adabiyot” arabcha so'z bo'lib, u “odob” so'zidan olingan. Odob-axloq esa insonni mukarram etuvchi, uni barcha mavjudotdan ulug'vor qiluvchi hodisadir. Odob-axloq insonni barcha mavjudotlardan ustun qiluvchi hodisagina bo'lib qolmasdan, u kishilarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, dunyoning osoyishtaligi, tinchligini ta'minlovchi, odamlarning aql-tafakkurini ravshan etuvchi tayanch omil hamdir. Shu boisdan asosi “odob”, “adab” bo'lgan adabiyotga azal-azaldan jamiyat ma'naviyatining poydevori sifatida qaralgan.

Adabiyotning yagona quroli bo'lgan so'z haqidagi fikr-mulohazalar va tushunchalar insoniyat tarixida ilm-fan shakllanishiga ham dastlabki asos va tayanch vazifasini o'tagan. Mavlono Jaloliddin Rumiy o'zining “Ichingdagi

ichingdadir” asarida soʻz ilohiyot bilan bogʻliqligi, u butun borliqning yaratilishiga vosita boʻlgani, soʻz neʼmati berilgani bois inson barcha mavjudotdan ustunga aylanganini taʼkidlab: “Har bir narsaning asli – soʻz... Soʻz amal daraxtining mevasidir. Chunki u amaldan tugʻiladi. Ulugʻ Tangri olamni soʻz bilan yaratdi va “Boʻl!” deyishi bilan u boʻldi” deydi.

ASOSIY QISM VA MUHOKAMA

Adabiyotning tabiati, vazifalari xususida barcha davrlarda juda koʻplab asarlar yozilgan. Jumladan, shoʻro siyosati hukm surgan davrda ham rus, oʻzbek va boshqa xalqlar olimlari tomonidan adabiyot haqida qator tadqiqotlar bitilgan. Ularda adabiyotning paydo boʻlishi, shakllanishi, rivoji, janrlari tabiati, adabiyotdagi anʼanaviylik va yangilanish jarayonlari xususida mulohazalar ilgari surilgan. Biroq shoʻro davrida bosilgan aksariyat kitob va maqolalarda adabiyotning sinfiyligini taʼkidlashga, uning shu xususiyatini boʻrttiribroq koʻrsatishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Adabiyot asarlari xalq hayotini, uning donishmandligini akslantirish orqali kishilar uchun oʻziga xos hayot darsligi boʻladi. Albatta, hech bir adabiy asar: sheʼr yoki hikoya, roman kimgadir hayotda bevosita yoʻl-yoʻriq koʻrsatmaydi. Biroq ular kishilarning qalbini ezgulik, halollik, sabr-u bardoshning ulugʻvorligi haqidagi aqidalar bilan tasʼsirlantiradi va shu tarzda odamlarning turmushda toʻgʻri yoʻl tanlab olishiga koʻ- maklashadi. Tabiiy fanlarda katta kashfiyotlar paydo boʻlishiga ham adabiyot asarlari bevosita taʼsir koʻrsatadi, chunki ular ixtirochi, kashfiyotchilarda nimalargadir havas, intilish uygʻotadi. Qalbdagi kurtak hoida paydo boʻlgan har qanday havas, intilish esa aql-tafakkurni faollashtiradi. Aql koʻngilda tugʻilgan havasni roʻyobga chiqarishga intiladi.

Adabiyotshunoslik va uning tarkibiy qismlari: adabiyot tarixi, adabiyot nazariyasi, adabiy tanqid, matnshunoslik yoʻnalishidagi ilmiy-tadqiqotlar “filologik tadqiqot” deb yuritiladi. “Filologiya” esa yunoncha soʻz boʻlib, philo – sevaman, logos – soʻz, bilim demakdir. Shuning uchun filologiya deganda ham tilshunoslikka, ham adabiyotshunoslikka doir tadqiqotlar nazarda tutiladi. Chunki har ikki soha uchun ham til mahsuli boʻlgan soʻz asosiy manbadir. Qadimda yevropada insonning barcha aqliy faoliyati mahsullari “filologiya” termini atrofida jamlangan. Umuman, oʻtmishda filologiya, falsafa hozirgiga nisbatan keng qamrovli fan sohasi boʻlgan.

XULOSA

Millat va jamiyat tafakkurida adabiyotning paydo boʻlishi alohida bosqich uchun zamin yaratdi, uning shakllanishi esa insoniyatni yuqoriroq tabaqaga chiqardi, uning onglilik darajasini oshirdi, uning madaniyati va maʼnaviyatiga salohiyat

berdi. Adabiyot yashasa, millat yashaydi. Uning ta'sirisiz hech bir hayot jabhasi badiiylik asosida shakllanmaydi. Adabiyot- millatning asl ko'zgusi, unga qarab har qanday jamiyatning darajasini belgilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. – Toshkent: "O'zbekiston", 2009.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2010.
3. Sharq mumtoz poetikasi: manba va talqinlar. – Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
4. Boltaboyev H., Mahmudov M. Adabiy-estetik tafakkur tarixi. 1-jild: qadimgi davr. Toshkent: "Mumtoz so'z", 2013.
5. Xusanova, M. R. A. (2016). Использование Индивидуально-Стилистических Неологизмов-Признак Стилистического Своеобразия. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-1), 125-130.
6. Yuldashevna, I. U. (2022). The Role of Parasite Words in Providing Speech Intention. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 14, 80-82.
7. Ibrahim, S., & Aydin, S. (2021). In alisher navoi's friend" hayratul-abror" songing of ethical issues. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(01), 23-25.
8. Asadov, M. (2022). Artistic image possibilities and interpretation of perfection. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(9), 126-130.

